

CS-NL
Citizen Science Nederland

De **allereerste netwerkmeeting** van **Citizen Science Nederland** vond plaats op woensdag 7 december 2022 in de Social Impact Factory in Utrecht. Iedereen die zich bezighoudt met Citizen Science - van burgerwetenschappers en lokale organisaties tot onderzoekers en beleidsmedewerkers - was welkom. Elkaar leren kennen stond centraal bij deze meeting, maar daarnaast zijn wij begonnen om het nieuwe netwerk vorm te geven "by the community, for the community".

Dit document bevat de aantekeningen die tijdens de breakout-sessies zijn gemaakt

Na het plenaire gedeelte van het [dagprogramma](#) waren er drie verschillende break-out sessies rondes om met iedereen aanwezig in discussie te gaan over de volgende onderwerpen:

Wat hebben wij nodig voor Citizen Science in NL?

- Financiering
- Gelijkwaardige samenwerkingen
- Citizen Science & beleid
- De Waarde van Citizen Science
- English-language session covering all sub-topics

Hoe gaan we door met het CS-NL Netwerk?

- Ontwerp CS-NL Platform
- Werkgroepen & evenementen
- Spontane sessie

Inhoud

Inhoud.....	2
Break-Out Sessie 1: Financiering Voor Citizen Science	2
Break-Out Sessie 2: Financiering Voor Citizen Science	5
Break-Out Sessie 1: Gelijkwaardige Samenwerkingen.....	8
Break-Out Sessie 2: Gelijkwaardige Samenwerkingen.....	10
Break-Out Sessie 1 & 2 : Citizen Science & Beleid	12
Break-Out Sessie 1: De Waarde Van Citizen Science.....	17
Break-Out Sessie 2: De Waarde Van Citizen Science.....	19
Break-Out Session 1 & 2: English-Speaking Group.....	21
Break-Out Sessie 3: Organisatie Cs-NI Netwerk.....	22
Break-Out Sessie 3: Het Cs-NI Platform	24
Break-Out Sessie 3: Werkgroepen & Evenementen	26
Break-Out Sessie 3: Spontane Sessie - Wat Leeft Onder De Aanwezigen?.....	29

Break-out sessie 1: Financiering voor Citizen Science

Facilitator: Gaston Remmers

Notulist: Julia Uildriks

Hoeveel aanwezigen: 20

Vraagstelling: wat is ervoor nodig om bestaande en nieuwe financieringsmodellen voor Citizen Science bruikbaar en inclusief te maken voor grassroots-initiatieven?

Samenvatting:

(3 zinnen met belangrijkste punten van de sessie – deze doorgeven aan Gijs de dagvoorzitter)

Ideeën:

Gelaagde financieringsvormen en -modellen: de financiering moet passen bij het onderzoeksproject, en de complexiteit van de aanvraag moet passen bij de zwaarte en het formaat van het project (probeersels tot aan miljoenen projecten, omvang, snelheid beoordeling aanvraag). Daarnaast moet de monitorings systematiek passen bij de aard van het project, dit vereist reflectie op hoe je impact waardeert.

Hiervoor is coordinatie en deskundigheid nodig. Idealiter wordt er voortgebouwd op de bestaande infrastructuur. CS-NL zou een rol kunnen spelen door een platform te zijn waar *best practices* worden gedeeld, en zou kunnen helpen met het opzetten van vooringevulde templates om de last bij de aanvrager(s) van het project te verlagen.

Notities:

Introductie – begeleid door Gaston Remmers

Met wie zijn we hier, discussie adhv vraagstellingen, hoe kan het CS-NL netwerk hier steun aan bieden, wie wil op welke manier betrokken blijven bij dit onderwerp?

Getallen zijn schattingen, mensen steken soms meerdere handen op

Burgers = 5

Wetenschappers = 5

Beleids = 4

Bedrijfslevel = 4

Wetenschapscommunicatie = 5

Voorzet gesprek: nav subsidie oproep 'citizen science voor gezondheid en zorg', 2021, ZonMw/Health Holland

Uit Open Brief aan ZonM/Health-Holland, 52 ondertekenaars

1. Inhoudelijke bezwaren
 - a. Breedte oproep
 - b. Technologische bias
 - c. Economische bias
 - d. Machtsongelijkheid op diverse inhoudelijke terreinen geen onderwerp
2. Randvoorwaardelijke bezwaren
 - a. Bureaucratische obstakels voor deelname burgercollectieven
 - b. Complexiteit van de call
 - c. Gebrekkige zeggenschap in totstandkoming van de oproep
 - d. Is een klassieke subsidie-oproep wel geschikt?

--- > maakt het moeilijk om deel te nemen

--- > zeggenschap problemen

--- > is zo'n uitvraag überhaupt zinnig instrument? Creatievere vormen nodig? Misschien cultuursector.

Input groep –

Vragen van Gaston Remmers (Gaston's opmerkingen staan in *italics*)

Rest van de punten zijn gegeven door de deelnemers

Men discuteert met burens, daarna zijn plenair gedachten uitgewisseld.

Vraag 1: *Welke karakteristieken zouden passende financieringsmodel(len) hebben?*

Antwoorden:

- Gelaagde financiering, onderste laag laagdrempelig aanbieden. Toegepast op de scope van het project. Mix van instrumenten die je inzet. Niet alleen calls met complexe voorwaarden, kleine initiatieven kunnen daar nooit aan voldoen. Ga weg van alleen overheidsfinanciering, laten we ook private financiering integreren.
- Losse flodders mogen. *In een gelaagd systeem.* Laagdrempeligheid. Dat je heel breed moet gaan ophalen. Kleine ideeën ook een kans krijgen.

- Elke fase van het werk krijg je een vergoeding voor. Soort losse flodders gelaagdheid. Injecties van financiering. En dat als het niks is dat je er ook mee kan stoppen. Netwerk, probeersels kunnen ook gefinancierd worden.
- 1: grote financieringsrondes moeten laagdrempelig zijn voor *grassroots* initiatieven
2: het moet mogelijk zijn ook te werken zonder top-down financiering. Denk crowdfunding: zelf met community het financieren. Dan ben je niet afhankelijk van of de gemeente het wel of niet een leuk project vind. *Meervoudige financieringsbronnen, eigen inzet van community als vorm van financiering*
- Aansluiten op bestaande laagdrempelige financieringstructuur. Denk bibliotheken. Dan hoef je niet helemaal een structuur op te zetten. Fysieke plek die vrij toegankelijk is, ontmoetingsplek van waaruit je kan creëren. *Netwerk van plekken waar je als burgercollectief kan werken aan projecten*. Weten waar het is en dat je er ook naar toe kan.
- Snelheid van aanvraagprocedure. Nu duurt alles lang, na indienen aanvragen duurt antwoord lang, negatieve impact voor motivatie. Wachten op financiering kan leiden tot afhaken. *Passende beoordelingstermijn wat matcht met project*
- Meer lagen financieringsstelsel, zou het kunnen werken als bibliotheek/sportclub zelf contributie betaald. Waarom ga je naar die plekken? Motivatie, is ook best bereid daar contributie voor te betalen. // burgers kunnen juist ook betaald worden uit zo'n project. Ik als wetenschapper word betaald, burgers worden als vrijwilligers niet betaald. Ongelijke waardering. Betaling moet mogelijk worden binnen financieringsmodellen.
- Minder rompslomp. Stuk laagdrempeliger als je voor project niet door allemaal hoepels hoeft. Wat je aanlevert voor subsidie moet nuttig zijn voor project.
- 1: bedrijf dat mee zou willen doen aan citizen science project. Hoe zorg je voor voldoende financiering om als bedrijf mee te doen aan citizen science project.
2: wat voor dingen tel je bij elkaar op, probeer modellen te creëren waarbij we potjes bij elkaar optellen
- Resultaatgericht (data), provincie stuurt op resultaat, wat levert het op. Misschien veel beter sturen op: wat wil je eruit halen, participatie als waarde in zichzelf – herwaardering van output. Verbreding van definitie van 'waarde'. Sturen op impact of sturen op output? Heel veel weet je ook niet als je ergens aan begint.
- Vraag: wie wil er nou eigenlijk wat?
- Manier waarop gemonitord wordt moet onder loep genomen worden.
- Samenwerking: deelname van financiering in voortgang van proces (Stakeholders)

Vraag 2: *Wat is er voor nodig om dergelijk karakteristieken te creëren?*

Antwoorden:

- **Coördinatie en deskundigheid.** *Door wie?* Ondersteuning voor initiatieven, samenwerking nodig.
- Waarde niveau: gemeenschappelijke belangen. **Samenwerking.** Waarderen van comments. En dan heb je ook financierder ook stakeholder kan zijn. Potje geld voor dit soort initiatieven.
Hulp niveau,
Geld uit algemeen potje voor lokale initiatieven
- Doelstellingen zijn niet altijd duidelijk. Need for clarity, **stapsgewijze financiering** om verder te werken. Idee indienen, dan wordt gezegd werk verder uit. Vraagstelling vaak niet helemaal duidelijk voordat je begint.
- Meerdere niveaus waarop iemand iets wil. Bij een grassroots project zit je aan onderkant, terwijl bovenkant is georganiseerd. [vraag 3] CS-NL zou bepaalde vooringevulde templates creëren voor aanvraag voor beoordeling projecten kunnen gebruiken zodat makkelijker wordt. Niet iedereen opnieuw ei uitvinden

- **Machtsvorming** voor citizen science: hoe krijg je dat het een spar-partner wordt. Complexiteit past niet bij CS model
grassroots financiering: crowdfunding, specifiek crowdfunding pad voor, landelijk platform voor crowdsourcing in CS
- disconnect financierders – burgerwetenschappers. Financierders kan je vertellen hoe het beste CS te providen. En dan CS vertellen hier kan je terecht voor geld. Dit kan CS-NL faciliteren. Cultuurverandering – heel veel vertellen, op waarde schatten
- meer sturen op impact dan op resultaat. Bredere definitie resultaat. Verandering denken overheid, overheid heeft altijd geld (wij betalen altijd belasting). Bewustwording, snappen waar het over gaat bij verschillende domeinen. Vruchtbare bodem
- nadruk samenwerking met partners in netwerk (ieder doet wat die het beste doet). **Bestaande infrastructuur.** Verbindingen. Bibliotheek = vaste plek waar men maandelijks bijeen kan komen.
- Hoe organiseer je dit landelijk? Amsterdam – Zeist: verschilt. Potje geld waar beheer is en mensen die weten hoe je dit kan uitgeven. Niet alleen maar kijken naar publieke middelen, maar ook naar privaat, daar is veel geld beschikbaar. Waar beleg je geld? Lokale netwerken hebben andere type financiering. Kwalitatieve financiering die past bij de vraag. CS-NL kan veel doen met expertiseontwikkeling, gezamenlijk projecten ontwikkelen. Plekken in NL waar . subsidie geld heeft andere regelgeving dan privaat geld. **Goede voorbeelden verzamelen** – *best practices verzamelen* (netwerk), kan dit ook op andere plekken?
- *Hebben mensen in CS initiatieven inspraak in verandering? Deelname van burgercollectieven in de governance van CS-NL*

(vraag 3: Hoe kan het CS-NL netwerk hier steun aan bieden?)

Er was geen tijd om deze vraag te bespreken.

Break-out sessie 2: Financiering voor Citizen Science

Facilitator: Gaston Remmers

Notulist: Julia Uildriks

Hoeveel aanwezigen: 12

Vraagstelling: wat is ervoor nodig om bestaande en nieuwe financieringsmodellen voor Citizen Science bruikbaar en inclusief te maken voor grassroots-initiatieven?

Samenvatting:

(3 zinnen met belangrijkste punten van de sessie – deze doorgeven aan Gijs de dagvoorzitter)

Ideeën:

Modulair financieringsmodel – biedt financiering waar dat nodig is.

Moeten initiatieven altijd innovatief zijn? Innovatie zit in het betrekken van burgers, niet in de onderzoeksmethodiek.

Belang van continuïteit om mensen bij de projecten betrokken te houden.

Matchmaking: samenbrengen mensen met funding en die funding nodig hebben

Een overzicht met de beschikbare financieringsvormen zou fijn zijn.

CS-NL als mogelijk netwerk: resources zijn breder dan alleen financieel (*munten*), ook: mediamogelijkheden, mensen, middelen (5 M's)

Introductie – begeleid door Gaston Remmers

Met wie zijn we hier, discussie adhv vraagstellingen, hoe kan het CS-NL netwerk hier steun aan bieden, wie wil op welke manier betrokken blijven bij dit onderwerp?

Getallen zijn schattingen, mensen steken soms meerdere handen op

Burgers = 3

Wetenschappers = 3

Beleids = paar halves

Bedrijfslevel = 3

Wetenschapscommunicatie = 2

Voorzet gesprek: nav subsidie oproep 'citizen science voor gezondheid en zorg', 2021, ZonMw/Health Holland

Uit Open Brief aan ZonM/Health-Holland, 52 ondertekenaars

1. Inhoudelijke bezwaren
 - a. Breedte oproep
 - b. Technologische bias
 - c. Economische bias
 - d. Machtsongelijkheid op diverse inhoudelijke terreinen geen onderwerp
2. Randvoorwaardelijke bezwaren
 - a. Bureaucratische obstakels voor deelname burgercollectieven
 - b. Complexiteit van de call
 - c. Gebrekkige zeggenschap in totstandkoming van de oproep
 - d. Is een klassieke subsidie-oproep wel geschikt?

--- > maakt het moeilijk om deel te nemen

--- > zeggenschap problemen

--- > is zo'n uitvraag überhaupt zinnig instrument? Creatievere vormen nodig? Misschien cultuursector

Men discuteert met burens, daarna plenair bevindingen gedeeld.

Vraag 1: *Welke karakteristieken zouden passende financieringsmodel(len) hebben?*

Antwoorden:

- Modulair financieringsmodel: sommige projecten zijn er al en willen misschien juist financiering hebben voor communicatie. Andere zijn helemaal nieuw, en moeten nog vraag omhooghalen. Dus dat er seedfunding is om voor de hele aanvraag te kunnen beginnen met 'dat wat nodig is'. Zoveel verschillende vragen
- Moet het per se altijd innovatief zijn? Dat is niet wat speelt bij de basis. Formulering criteria moet breder zijn dan strict onderzoekscriteria (voor institutionele context) innovatie zit in betrekken van burgers, niet in onderzoeksmethodiek.
- Financiering regelen voor meerdere jaren zodat je in rust je experiment-project kan opzetten.
- Mee worden genomen wanneer je project opzet: soort begeleiding, bij de hand worden genomen wanneer je een project begint
- Diverse financieringsvormen: een overzicht zou fijn zijn (vraag 2 +3)
- Democratisering: instituten, onderzoekers, kunnen wel wat funding krijgen, maar how about burgers? Publiektoegankelijk en voor iedereen: inclusiviteit. Burgers moeten ook aanvragen

- kunnen doen. [punt 2]: Waar kun je vraag en aanbod samenbrengen. Heel veel grassroots, goede, initiatieven, plek waar musea, overheidsinstelling, watdanook kunnen reageren op --
- samenbrengen mensen met funding en die funding nodig hebben (supply/demand)
 - Criteria aanpassen: CS projecten, meetvraag is veel breder. Mensen betrokken houden – blijven meten op manier die is afgesproken. Mensen bij elkaar houden: verschillende motivaties, niet iedereen blijft erbij. Funding providers moeten daar ook rekening mee houden, projecten kunnen in elkaar zakken en moeten er dan even bij helpen ipv meteen funding weghalen
 - Open science network die kleinschalige projecten kan financieren.

Vraag 2: *Wat is er voor nodig om dergelijk karakteristieken te creëren?*

Antwoorden:

- Van 20 miljoen per jaar moet vast deel naar CS-NL, verbonden met NWO orgaan. Criteria formuleren CS-NL. Niet alleen controleren, maar ook adviseren van citizen science. Veel meer nadruk op adviseren en meewerken, en dan kunnen we van CS-NL veel meer een netwerk maken. CS-NL
- CS-NL kan ook helpen bij bepaalde projecten om nut en noodzaak van projecten bij politiek 'in te masseren', politieke lobby.
- Democratisering: zelf-selectie. Mensen moeten zelf initiatieven kunnen presenteren: marktplaats idee, misschien wel via een app. Kan ook meer interactie brengen. Je moet geen tweede nwo worden. Zo zelf-regulerend mogelijk, dat mensen elkaar helpen
- Criteria? Wie bepaalt criteria? CS veronderstelt initiatieven, ideeën. Netwerkfunctie CS-NL. 5 M's: niet alleen munten, maar ook: mediamogelijkheden, mensen, middelen, niet alleen financiering maar resources = breder dan geld
- Provincies rol als soort loket: wat is CS, heeft pot geld of kan je verwijzen naar geld, challenge gehouden voor mensen/bedrijven die sensoren aanbieden. Kan je ook omdraaien: burgerinitiatieven ophalen bij de mensen, en daar dan ook jury te laten kiezen.
- Je moet zien funders te beïnvloeden om te zien dat ze ook terugkomen (lobby), netwerk kan steun bieden als matchmaker. Maar netwerk kan ook steun bieden. Hoe schrijf je een voorstel voor een call? Resources om mensen aan elkaar te koppelen voor het schrijven, of support om succesvol voorstel te schrijven. En hoe doe je financiering? Misschien moet je mensen inhuren, hoe doe je dat? Begeleiding bij financiële organisatie – biedt steun bij mensen die grotere bedragen die grotere bedragen aanvragen zonder dat ze risico lopen dat belastingdienst langskomt. Of dat je belasting moet betalen over subsidie die je binnenkrijgt
- Terug naar b en c: netwerk moet plek co-creëren om funders/funding-seekers bij elkaar aan tafel te krijgen, terugkoppeling van netwerk. Feedback achteraf gebruiken om betere calls in elkaar te zetten
- Apparatuur inkopen heeft kosten. Wat we eigenlijk als hele kleine productiebedrijfjes zijn, is een organisatiestructuur waarin ik mijn competenties kan gebruiken om mijn product te kunnen blijven ondersteunen
Continuïteit --- door tijd heen blijven ondersteunen
Als hobbyisten is dit niet te doen. Dus organisatie moet deze verantwoordelijkheid nemen ik wil energie steken in waar ik goed in ben, ik wil niet bezig zijn met fiscale aspecten, CS-NL kan mogelijk netwerk van competenties hebben. Samenwerken met mensen met verschillende skills. Organisatiestructuur die daar achterzit zorgt voor administratie en rompslomp.

(vraag 3: Hoe kan het CS-NL netwerk hier steun aan bieden?)

Er was geen tijd om deze vraag te bespreken.

Break-out sessie 1: Gelijkwaardige Samenwerkingen

Facilitator: Harmen Zijp

Notulist: Lysanne Stoop

Hoeveel aanwezigen: 25

Vraagstelling:

Reden breakout sessie: Er zijn veel barrières voor samenwerken die niet bewust zijn.

- Harmen loopt er tegenaan dat er geen open data is. Het zou heel erg helpen om alles open te hebben. Er moeten laagdrempelige gesprekken komen met verschillende instanties.

Voorstelronde en waar iedereen tegenaan loopt:

- Frank: Rotterdam is al bezig met data te delen maar Frank is nog op zoek naar projecten waar ze zelf dingen kunnen ontwikkelen.
- Casper: Van project Samenmeten Utrecht. Lopen aan tegen de juiste mensen vinden.
- Esther: Onderzoek naar impact over beleid over verschillende onderzoeken. Kijkt naar de redenen van dit soort projecten, financiers. Hoe kunnen we meer betekenis geven aan projecten? Heeft nog geen samenwerkingen .
- Van Rooij: Bij de GGD. Participatief onderzoek. Lopen aan tegen de mate van participatie van de deelnemers. De mate is nog onduidelijk
- Uit onderwijs, VWO natuurkunde. Vraagt zich af hoe de ideeën van citizen science in het onderwijs kunnen plaatsvinden.
- Potter: Milieudienst Rijnmond. Participatieproject. Wat voor initiatieven kunnen wij brengen met burgers? Bijvoorbeeld data beschikbaar stellen voor de burgers.
- André: Eigen sensornetwerk. Graag onafhankelijk vanwege de vrijheid. Door het hele land sensors staan voor luchtkwaliteit. Open neergezet. Experimenteel. Mensen kunnen hun probleem laten zien, visualiseren. Bieden hulp om bij de gemeente te kunnen aankloppen. Proces gaat al een aantal jaren goed, dit kan gedeeld worden met anderen.
- Onderzoeker in AMC darmgezondheid. Getroffen door zelfonderzoek van mensen. Burgers doen zelf onderzoek, maar dit wordt niet geaccepteerd. Loopt er tegenaan dat artsen in de gezondheidszorg deze zelfonderzoeken afkeuren. Medische ethische commissie keurde haar eigen onderzoek af. Wil eigenonderzoek meer geaccepteerd maken. Meer accepteren van andere methodieken.
- Van vereniging wetenschapsmuseum en science centers: Zoekt naar mogelijkheden voor samenwerking. Is hier omdat ze met publiek in aanmerking wil komen. Wil zichzelf zichtbaar maken voor eventuele samenwerkingen. Vraag van Harmen: zijn er personen die zelf onderzoek meenemen naar het museum? : Nee niet bij ons, wel in Groningen weten we. Mensen zijn wel nieuwsgierig naar de herkomst van dingen, maar komen niet voor burgeronderzoek.
- Van Naturalis: Doet veel onderzoeken en projecten waar burgers kennis mee kunnen maken. Is nog aan het ontdekken hoe het moet. Loopt in achterstandswijken tegen taalbarrières aan. Kinderen zijn wel bereikbaar maar ouders spreken vaak geen Nederlands.
- Apeldoorn initiatief, ook samengewerkt met Amersfoort. Initiatief samenwerken met elkaar over data. Zit hier als burgerwetenschapper. Er zit een uitdaging bij de acceptatie van open data. Iedereen heeft veel kennis en data, maar wat doen we er mee? Hoe voer je invloed uit

waardoor je leefgebied verbetert? Overheid en burgers vormen een community die samen moeten komen.

- Lieke: Universiteit Utrecht. Zet activiteiten op waar allemaal verschillende mensen elkaar kunnen ontmoeten. Organiseert Citizen Science project voor het universiteitsmuseum. Wil niet alleen de bezoekers van de uni bereiken, maar wil iedereen bereiken.
- UMCG: Mensen die geen geld of mogelijkheid hebben tot onderzoek, die vragen pakken zij op. Helpen mensen die hele uiteenlopende vragen hebben. Doet eerst literatuurverkenning en stelt die literatuur beschikbaar voor de personen die er meer over willen weten. Deze wetenschapswinkels zijn weer wat in opkomst, een positief iets. Ook burgers mogen er werken, werken samen met uni en hbo personeel.
- Wetenschapswinkel Wageningen universiteit en research: We hebben heel veel data verzameld met Citizen Science maar hoe gaan we hier nu mee om? Veel mensen zijn hier bij betrokken. Alle verschillende vormen en soorten van kennis vormen samen antwoorden. Kennis van allemaal verschillende soorten mensen of instituties vormen samen alle antwoorden. Er worden totaal andere vragen gesteld door de burgers in plaats van de overheidsinstanties. Dat geeft een verrijking.
- Wetenschapswinkel van de RUG. Kennis van sommige disciplines zijn moeilijk te vertalen naar de burgers.
- Wetenschapswinkel: Zelf projecten meegedaan als burger. Nu wetenschapsjournalist. Heeft platform waar alle actieve citizen science projecten worden verzameld. Heel veel initiatieven vanuit burgers. Vindt het lastig om vragen van burgers die graag zelf onderzoek willen doen door te verwijzen naar een instantie die ze kan helpen. Neem een kijkje op: ledereenwetenschapper.nl (gratis)
- RUG projectondersteuner Open Science. Willen public engagement als onderdeel binnen de RUG, verspreid over alle universiteiten. Mensen moeten weten waar ze met vragen terecht kunnen die ze kan helpen met onderzoeken. Mensen willen heel graag iets met public engagement doen maar hebben er geen tijd voor.
- Communicatiespecialist. Je leert dat communicatie altijd komt van buiten naar binnen. Citizen Science lijkt daar totaal niet mee bezig te zijn.
- CEO van Aida. 10 jaar onderzoeker: Vind het academische systeem niet goed in elkaar zit. Merkt dat het vooral gaat om korte projecten. AIDA begonnen om menselijke kennis beschikbaar willen stellen voor iedereen. Openbare publicatie is voor de burger niet het enige. Er is een nieuwe manier nodig om menselijke kennis beschikbaar te stellen. Het ministerie wil niet direct nieuwe investeringen doen, eerder pleisters plakken op het oude systeem. Onderzoekers doen niet altijd goed in haar opinie.
- Uni Twente: Citizen Science wordt er opgewekt om met de regio te verbinden. Binnen de universiteit wordt er heel lang overgedaan wat er gedaan moet worden. Keuzes worden uitgesteld. Gelijkwaardigheid is er de grootste opgave.
- Onderzoek naar ADHD: Project opgezet voor de positieve aspecten van ADHD omdat daar geen aandacht voor is. Hoe kan je mensen betrekken om analyses te doen?
- Je bent niet alleen een wetenschapper, ook een burger. Is benieuwd hoe we kunnen samenwerken. Heeft nog maar net gehoord wat Citizen Science is.
- 'Ik onderzoek mee' Platform waar mensen mee kunnen doen met meedenken en onderzoeken en reageren op elkaar. Werkt samen tussen de wetenschap en de praktijk. Onderzoek naar hoe je samenwerkt, citizen science. Nog lager dan B1 niveau, dus heel toegankelijk voor iedereen. Financiering: In dienst bij Radboud.

Opmerking: Grote kloof tussen burger en de wetenschap. Er is een grote afstand. De burger heeft een probleem, een belang. Is bereid om veel geld en tijd er in te steken. Moet een berg van beleidsmakers overbruggen.

Over de wetenschapswinkel: Ben je er voor de burger of is de burger er voor jou?

Harmen herkent deze afstand. Wilde er daarom heel graag mee bezig zijn. Langzaam merk je dat er een hele wereld bestaat van kleine instituten waar je terecht kan. Alleen is dit nog niet beschikbaar voor alle kennis. Het landschap voor de wetenschap is nog niet zo rijk. Er zijn nog gaten in het landschap. We hebben een verantwoording nodig naar instituten, ontmoetingsplekken tussen beleidsmakers en experts. Er is ook geen plek voor mensen om kennis te delen in kringen van beleid en politiek.

Vraag: Wat zou er moeten gebeuren voor de ideale wereld? In de wetenschapswinkel werken voelt het voor haar dat ze die afstand tussen burger en wetenschap verkleint.

Antwoord: Het lijkt of een museum het middel is tussen de burger en wetenschap. De burger wordt meegenomen in het onderzoek. De burger is de opdrachtgever, daar werken hele andere spanningsvelden. Je moet de community vormen. Wetenschapsparticipatie.

Aanvulling: Er is een project gedaan over het wantrouwen tegenover de wetenschap. Er is een notie van wantrouwen. De notie van wantrouwen lijkt alsof de universiteit een agenda naar zichzelf toont en niet naar buiten. Het heeft heel veel moeite gekost om een activist met de universiteit om tafel te laten zitten.

Transparantie is heel belangrijk voor het wantrouwen, legt een basis voor vertrouwen.

Ook hebben burgers soms geen geld, wat de wetenschapswinkel oplost.

Samenvatting:

Er zijn veel vragen hoe we binnen de wetenschap omgaan met de gelijkwaardige samenwerkingen. Sommigen merken een grote afstand tussen de burger en wetenschappers. De barrières: Hoe vind je de juiste mensen? Hoe bereik je iedereen? Wat is de mate van de participatie van de burgers? Hoe ga je om met het niveauverschil van de burger en de wetenschapper? Hoe zie je de burger en de onderzoeker gelijkwaardig? Waar kan je als burger terecht met vragen? Hoe stellen we data beschikbaar voor burgers?

Burgeronderzoek wordt niet altijd geaccepteerd. Data wordt niet vertrouwd en bijvoorbeeld universiteiten zien burgerdata niet als echte wetenschap. Soms moet er nog verantwoord worden aan het bestuur dat burgerwetenschap belangrijk is. Wel worden er steeds meer wetenschapswinkels opgestart waar burgers terecht kunnen, dit is een positief iets.

Break-out sessie 2: Gelijkwaardige Samenwerkingen

Facilitator: Harmen Zijp

Notulist: Lysanne

Hoeveel aanwezigen: 26

Vraagstelling:

Hoe kunnen we met elkaar samenwerken als het gaat om kennis? Wat staat daar voor in de weg?

Rondje waar mensen tegenaan lopen:

- Goedkoop meten en contact maken lukt, maar het is lastiger om degelijk gereedschap te vinden om te vertalen naar kennis om iets mee te doen. De schakel daartussen mist.
- Is op zoek naar een framework om te beginnen met Citizen Science. Kunnen we ook langdurige citizen science opstellen voor kinderen die met hun ontwikkeling meegaat? Het zijn nu kortdurige projecten. Wij willen ontwikkelingen van kinderen volgen en kinderen met ons mee ontwikkelen in het burgerwetenschap.
- Loopt aan tegen projectdeadlines. Als de funding stopt of de meting stopt. Projecten zijn maar kort.
- In beleidsonderzoek wordt nooit gebruik gemaakt van citizen science. Er moeten connecties gemaakt worden. Citizen science mist hierbij nog. Wil de vraag in bevolking naar boven trekken.
- Samenwerkingen met beleidsmakers en andere instanties zijn er, maar kleine burgerinitiatieven missen nog. We moeten proberen om meer dingen samen te doen. Het is niet duidelijk wat we voor elkaar kunnen betekenen.
- Bij grote meetacties is er een grote kwetsbaarheid. Juist kleinschalige metingen landt niet bij een onderzoeker. Zou daar meer een verband tussen willen.
- De plek in het landschap voor de burger wordt gemist. De plek waar je terecht kan als je als burger vragen hebt.
- Hoe weten we de juiste burgers te benaderen?
- Continuïteit als barrière. Het is lastig om het project in gang te houden. Er zijn in sommige projecten steeds minder enthousiaste mensen.
- De universiteit ziet burgerwetenschap niet als wetenschap. Een burgeronderzoek waardoor een groot dataset wordt gecreëerd accepteert de UvA niet. Universiteiten zijn traag. "UvA moet een cursus volgen"
- Gaan we de burger wel echt verder zien dan een datapunt?
- Binnen het rivm is de integratie tussen natuur en sociale kant een uitdaging om die twee samen te voegen. Politieke gevoeligheden zijn lastig. Transparantie is lang niet altijd mogelijk omdat sommige dingen gevoelig liggen.
- Mensen met ADHD betrekken aan het onderzoek: positieve aspecten aandacht geven. Maar hoe kunnen we de mensen met ADHD als gelijkwaardig beschouwen? Is het betrouwbaar en ethisch?
- Hoe krijg je gelijkwaardige samenwerking als onderzoekers betaald krijgen en de burger niets? Hoe krijg je een gelijkwaardige samenwerking met een zo'n verschil in niveau? Hoe kunnen burgers hieraan bijdragen? Hoe kunnen we dit toch samen doen? Burgers geven namelijk aan dat het soms niet lukt. De universiteit staat er gelukkig volledig achter.
- Verantwoordelijkheid over de data van citizen science is de data voor iedereen. Beetje bang voor de verantwoordelijkheid. Bij de HU komen steeds meer citizen science projecten als aanvraag.
- Burgers willen misschien wel meedoen met citizen science, maar hebben niet altijd de tijd en mogelijkheid hiervoor. Hiervoor hebben we niet de juiste doelgroep.
- Subsidiëring aan burgers kan nog niet, wat jammer is. Het laagdrempelige open project is er soms niet helemaal. Er is een spanning tussen de gelijkwaardigheid tussen burgers en wetenschappers.
- Moeite met data opslaan buiten de universiteit. Hoe maak je data zichtbaar? Betere communicatie nodig.
- Moeite met rol aanhouden. Professionele rol niet altijd, laagdrempelig zijn voor de burgers

- Hoe laat je de burgers eigenaar voelen van onderzoek?
- Er is veel informatie en verschillende autoriteiten. Toch moet je burgers en onderzoekers bij elkaar krijgen. Gelijkwaardigheid betekent geen gelijkheid. Je moet elkaar gelijkwaardig vinden in het onderzoek, het is geen gelijkheid. Hoe laten we de maatschappij deelnemen?

Platforms, musea, methodieken, websites, wetenschapswinkels zijn allemaal al beschikbaar. Bijeenkomsten organiseren blijft toch lastig.

We staan aan het begin van de transitie. We moeten het samen doen, terwijl we soms toch alleen aan het trekken zijn om deze projecten op te zetten. We moeten elkaar, de eenzame pioniers opzoeken om steun te vinden. Eenzame pioniers moeten zich soms verantwoorden voor het bedrijf. We moeten vaker een ontmoetingsplek creëren om alle kennis te delen. We weten nog veel niet van elkaar.

Citizen science moet het woord van het jaar worden. Als de term bekend wordt en je op je CV kan zetten dan gaat de waarde van citizen science omhoog.

Samenvatting:

Binnen de Citizen Science zijn er nog genoeg dingen waar tegenaan gelopen wordt. De gelijkwaardigheid tussen de burger en de wetenschap is een uitdaging. Want hoe ga je om met het niveauverschil en hoe behandel je de burger gelijk als de onderzoeker wel geld verdient en de burger niets? Hoe maak je burgerwetenschap toegankelijk voor iedereen? Waar kan de burger terecht met zijn vragen? Is burgeronderzoek wel betrouwbaar?

Aan de betrouwbaarheid van data uit burgerwetenschap wordt vaak getwijfeld. Sommige universiteiten accepteren burgerdata niet als echte data, uit angst voor de verantwoordelijkheid. Er zijn soms ook politieke gevoeligheden en transparantie is niet altijd mogelijk. Genoeg barrières zorgen ervoor dat sommige projecten niet door kunnen lopen. De juiste mensen vinden, samenwerken en het juiste gereedschap ontbreekt. We zijn soms in ons eentje aan projecten aan het trekken, terwijl we het juist samen moeten doen om een ontmoetingsplek te creëren en kennis te delen.

Break-out sessie 1 & 2 : Citizen Science & Beleid

Facilitator: Imme Raus (Waag), Hester Volten (RIVM)

Notulist: Hanna Cornelisse

Hoeveel aanwezigen: 1^e sessie 15 mensen, 2^e sessie 18 mensen

Vraagstelling:

Tafel 1, Sessie 1: Hoe kunnen overheden CS initiatieven faciliteren?

De belangrijkste punten zijn:
Communicatie

Transparantie is belangrijk in het meenemen van de maatschappij. In duidelijke taal uitleggen waar men mee bezig is.

Vertrouwen is ook belangrijk van beide partijen uit.

Tafel 1, Sessie 2: Hoe kunnen overheden CS initiatieven faciliteren?

Voorstelronde: Er is een hele verschillende groep aan mensen aanwezig.

- Hartstichting beleidsmedewerker Citizen Science.
- Beleidsmedewerker Universiteitsbibliotheek. Hoe is SC ondersteunend voor wetenschappers?
- Onderzoeker naar hoe mensen zich inzetten voor natuur.
- Community manager. Samen met Utrecht. Provinciale projectgroep met ook CS projecten.
- Rijkswaterinstituut. Onderzoek naar de zin en onzin van burgerwetenschap. Wanneer werkt het wel, wanneer niet? Dit gaat uiteindelijk naar de overheid en naar onderzoeksfinancierders.

Kans: Tot nu toe gaat het vooral over de manier van dataverzameling. Maar nog niet veel over een gezamenlijke agenda. Samen een onderzoek opzetten.

- Iemand uit Wageningen. Bij deze agenda wordt de agenda bepaald door burgers.
- Iemand van de gemeente Amsterdam focust zich op hoe je burgers kan inzetten voor een onderzoek.
- NatuurEducatie: hoe kan je CS inzetten hier voor? Hoe kan je burgers eigenaarschap geven over wat er in hun leefomgeving gebeurt?
- Iemand focust zich op hoe IT kan bijdragen aan CS?
- RIVM: maatschappelijke impact van CS, wat doet het met onderling vertrouwen en vertrouwen in de wetenschap?
- Inwoner die tegenover Tata Steel woont. Hij wil dat er goede data komt waarmee je beleid kan beïnvloeden. Hoe doe je dat op een goede manier?

Iemand noemt bewustwording en draagvlak.

Het doel van een onderzoek

Iemand zegt dat weten wat het doel is, belangrijk is. Er wordt vaak niet nagedacht over een vraagstelling. De meeste mensen die meedoen, bijvoorbeeld aan het tellen van drukte in de straat, doen dat omdat ze iets willen aantonen tegenover een gemeente.

De doelen tussen onderzoekers, burgers en overheden achter z'n onderzoek verschillen vaak best wel zegt iemand.

Bewustwording: Burgers kunnen veel haast en urgentie voelen om iets aan te pakken. De beleidscyclus loopt hier op achter. Als iemand z'n meetkastje neerzet wil hij/zij sneller resultaten dan dat. Maar toch brengen meer metingen sneller resultaten voor burgers. En zonder metingen zijn er ook geen resultaten. Ook kan het fijn zijn voor mensen om iets bij te kunnen dragen aan het onderzoek naar iets dat hen zelf irriteert.

Verwachtingsmanagement

Je kan iemand niet de belofte doen om iets met de resultaten te doen. Anderzijds heb je de metingen nodig om er überhaupt iets mee te doen. Hoe raak je iemand niet kwijt? En wie is hier verantwoordelijk voor?

De burger moet ook niet te veel verwachten. Om een burger te beschermen moet je vooral diegene bewust maken dat hij/zij niet te veel moet verwachten. Anders raak je ze kwijt.

Verwachtingsmanagement.

Bij inventariseren van onderzoeksvragen bij de hartstichting willen ze hier ook duidelijk over communiceren. Misschien gaan ze 10 vragen inventariseren waarvan er 2 uitgevoerd worden.

Gebruik data door burgers

Iemand noemt onbedoelde neveneffecten van CS. Burgers die Tata Steel willen aanklagen met het meten van luchtkwaliteit. Burgers die gemeenten op de feiten drukken door data aan te tonen dat zij zelf verzameld hebben. De vraag in de groep is of dit slecht of goed is? Gemeenten zijn vaak zelf enthousiast over burgerinitiatieven omdat het hen helpt om hun beleid uit te voeren. Maar op het moment dat het tegen hun beleid in gaat niet.

Iemand zegt data zijn feiten en geen emoties. Het gaat om de feiten en dat is bewustwording. Gemeenten zouden het dus niet als schoppen moeten zien wanneer een burger met data aan komt zetten.

Iemand anders zegt als universiteit word je bescherm door het instituut wetenschap. Je wil ook burgers beschermen voor wanneer er rechtzaken komen over data. Wil je hen laten meten op "conflictgevoelige" plekken. Daarom doen zij metingen in omstreden gebieden vaak zelf en laten burgers daar geen metingen doen.

Beïnvloedt Citizen Science Beleid of beïnvloed beleid Citizen Science?

Nu omarmen overheden vooral bottom-up initiatieven. Datametingen kunnen beleid op die manier beïnvloeden. Of wil je het omdraaien oppert iemand beleid support burgerwetenschap. In de hartstichting willen ze kijken welke vragen burgers hebben, daar een groep in vormen, en daar dan onderzoek naar gaan doen. Normaliter werken stichtingen niet op deze manier. Dan vragen onderzoekers geld aan. Nu zijn ze aan het experimenteren of het andersom gedaan kan worden. Een tijd geleden liepen ze hierbij tegen zoveel regels aan dat burgers niet mee wouden doen en het niet op gang kwam. Nu willen ze er weer mee aan de slag op een laagdrempelige manier.

Welke aanpak?

De burger bestaat helemaal niet oppert iemand. Iemand benoemt institutionaliseren. In hoeverre kan je instituten en samenwerkingsverbanden die er al zijn gebruiken voor burgerwetenschap? Ook vraagt iemand af in hoeverre de gemeente uitvoerend is in CS. Gemeenten hebben een zorgplicht tegenwoordig zegt iemand.

Voortbouwen op werkgroepen en organisaties die al lang bestaan. Bijvoorbeeld voor vogeldata.

Vogelwerkgroepen worden hier voor uitgenodigd. Maar deze vogelwerkgroepen hebben ook hun eigen initiatieven, methoden. Dit kan heel geavanceerd zijn met specialistische kennis.

Met welk motief tellen zij dan die vogels? Allebei. Het wordt gedaan vanuit passie maar ook vanuit belang.

Aaibaarheidsfactor om mensen te motiveren om iets te doen. Maak iets aaibaar. Iets als klimaatverandering is aaibaarder dan luchtkwaliteit. Bedenk een manier om je onderwerp tastbaar en bereikbaar te maken. Iedereen die een snuffelfiets krijgt bij de geboorte is een aaibaar voorbeeld. Maar wat is het doel erachter? De snuffelfiets is anders dan alle burgers die kastjes ophangen bij Tata Steel. Wanneer CS een bestaande/gevestigde wetenschap wordt dan moet er een verwachting of doel aan vast zitten. Als er beleid gemaakt wordt over CS dan moet er dus ook een verwachting aan vast zitten.

Er speelt meer dan metingen. Je meet bijvoorbeeld gezondheid bij houtstoken. En andere mensen zeggen bijvoorbeeld dat geluk ook meespeelt bij het stoken van vuur. Iemand stelt het dilemma wanneer er 100 mensen meedoen aan het project vanuit de wijk waarvan de helft wel voor dat "geluk" van houtstoken gaat en de andere helft voor de gezondheid.

Verskil karakter wetenschap en gemeente. Het projectmatige karakter van CS, hoe kom je daar aan af? Provincie Utrecht heeft bijvoorbeeld doelstellingen tot 2024.

Conclusie van tafel 2: Het comfortabele CS gaat prima. Kunnen we faciliteren tot 2024 (grapje). Maar het stapje verder daar is nog werk nodig. Een cultuurverandering. Hier zijn ook andere partijen voor nodig dan overheden. Denk hier bijvoorbeeld aan het voorbeeld van de hartstichting. En daarna zal de overheid ook zover zijn om beleid te maken.

Tafel 2, sessie 1: Hoe kan de impact van CS data op beleid vergroot worden?

Successen in CS?

- De Nationale Wetenschapsagenda: Deze agenda kreeg veel kritiek. Hoezo moeten wij onderzoek doen naar deze dingen? Hoe staat de maatschappij daarin? Burgers mochten invloed hebben op deze agenda.
- VU Amsterdam: Athena Instituut: bezig met sociale impact van de wetenschap. Burgerwetenschappen als een van de cursussen in bachelor en masters. Door het aanpassen van opleidingsprogramma. Brug slaan tussen wetenschappelijke instellingen en burgers.
- UU: Community Engaged Learning. Is niet alleen CS maar daar valt het ook onder.
- Stoeplantjes determineren. Motie aangenomen om de stoeplantjes beter te beschermen. Stoeplantjes dragen bij aan de biodiversiteit.
- N&E: Tiny forest. Nemen buurtbewoners mee in het opzetten en onderhoud van tiny forests. Gemeenten zoeken zelf ook naar manieren om meer groen te incorporeren in de leefomgeving. Een gemeente kan hier een burgerinitiatief gebruiken om een doel te actualiseren, want burgers dragen bijvoorbeeld ook mee aan het onderhoud van dit groen.
- Boeren & Buuren. Boeren & Buuren hebben zelf de luchtkwaliteit gemeten. RIVM & gemeenten zijn hierin faciliterend geweest. Dit is gebruikt als input voor beleid. Burgers hebben last van een slechte luchtkwaliteit. Dit is vervolgens ook meegenomen in partijprogramma's van politieke partijen rond de verkiezingen. Dit project heeft dus een impact.
- Gezondheidsfondsen zijn hier mee bezig. De Hartraad. Burgers hebben meer invloed op het beleid van gezondheidsfondsen doordat ze ook meedoen aan (burger)onderzoeken rondom gezondheid. Patiënten doen mee van het begin tot het einde. Patiënten kunnen zelf ook meedenken over de onderzoeksopzet door bijvoorbeeld het aandragen van vragen. Er worden verbindingen geslagen tussen patiënten en patiënten en patiënten en onderzoekers.
- Voorbeeld van een actor waar een burgerwetenschapper de kar trekt. 3 burgerwetenschappers die onderzoek doen naar dementie. "Stuur mij eens een foto op van waar je aan denkt bij dementie."

Gelijkwaardige samenwerking

Terugkerende vraag: Zien we het samenwerken met de patiënt als Citizen Science? Of is het co creatie? Het is wel een gelijkwaardige samenwerking. Toch vind iemand het anders dan projecten waar burgerwetenschappers (vaak patiënten) zijn aangewezen die echt de kar trekken. Dit gebeurt ook bij gezondheidsonderzoekers. Hier is nog niet echt op ingespeeld door beleid. Het is best lastig om geld te geven of verkrijgen voor z'n burgerwetenschapper. Om geld/subsidie te bemachtigen moet iemand aan een organisatie (universiteit) verbonden zijn. Er zijn zoveel regels dat het lastig wordt om een burger de kar te laten trekken in een onderzoeksproject.

Kritiek: Waarom wil je hier geld voor? Antwoord: Vanuit het punt van een gelijkwaardige samenwerking: je wil iets tegen over de moeite zetten van de burgerwetenschapper. Anders krijgt een onderzoeker wel uitbetaald en een burger die de kar trekt niet. Dit vind men vooral belangrijk als een project langdurig is. Soms is dit dus wel nodig en soms niet.

Subsidies

Het is lastig om samen te werken met een orgaan waar geen penningmeester of bestuur voor is. Stel je wil als gemeente een samenwerkingsproject van een buurt faciliteren. De gemeente heeft een structuur nodig om aan bij te kunnen dragen. Terwijl burgerinitiatieven op buurtniveau vaak geen organisatie/structuur hebben.

- Voorbeeld waar een burgerwetenschapper de kar trekt. 3 burgerwetenschappers die onderzoek doen naar dementie. Stuur mij eens een foto op waar je aan denkt bij iemand met dementie.
- Moeilijk om een subsidie te krijgen voor deze 3 mensen. Je kan ze wel in laten schrijven als ZZP'er. Maar deze burgerwetenschappers willen ook juist burgers blijven. Die niet rekening moeten houden met allerlei regels en voorwaarden.

Status van de data en waardering van de burger.

Word de meting van de burger serieus genomen? Of is er wantrouwen tegenover de bevindingen van de burger?

RIVM Luchtkwaliteitsmetingen: Ze hebben mensen nodig om te meten. Infrastructuur binnen het RIVM ontworpen om de CS te ondersteunen. Leidde tot heel veel negatieve reacties binnen RIVM. Wantrouwen van de wetenschapper naar de burger. Zoals: Hoe controleren we nou of de burger niet de meter achter de uitlaat van de auto hangen? Burgers willen vaak juist met het RIVM samenwerken omdat ze een zo goed mogelijke meting willen doen en vertrouwen hebben dat het RIVM dat kan faciliteren voor hen.

Kritiek: Dat is niet meteen wantrouwen maar is gewoon een onderdeel van het project waarin je de kwaliteit waarborgt. Dat is mensen meenemen in het traject. Je moet dus juist aandacht besteden aan de onrust vanuit wetenschappers. De onderzoeker moet richting de burger bewegen en andersom ook. Van de vaste procedures af: het vergt van beide kanten uit een cultuurverandering.

Ook vanuit het ministerie word er nu anders aangekeken tegen Citizen Science dan toen het in de kinderschoenen stond. Er is ingezien dat Citizen Science ook goedkoper kan zijn omdat je burgers inzet. Ook is het fijn voor de overheid om via CS de dialoog aan te gaan met de burger. Ook de vragen binnen CS zijn verandert.

Tafel 2, Sessie 2: Hoe kan de impact van CS data op beleid vergroot worden?

Activisme en transparantie.

Wel activisme nodig om impact te vergroten.

Transparantie. Deze data kan je alleen gebruiken wanneer je goed onderbouwt dat het betrouwbare data is.

Co-creatie (gemeente en burgers) kan impact vergroten. Dit kan je vervolgens opschalen.

Ook wordt de faciliterende rol die dit CS netwerk kan hebben benoemd. Uitwisselen van informatie over hard- en software. Vindbaarheid en zichtbaarheid.

Afkortingen

CS = Citizen Science

Break-out sessie 1: De Waarde van Citizen Science

Facilitator: Bastian de Pooter

Notulist: Ilse Staal

Hoeveel aanwezigen: 20

Samenvatting - Sessie 1 & 2: waarde van citizen science:

Hoe kunnen we iedereen die zich bezighoudt met citizen science waarderen? Hier kwamen veel uitlopende ideeën uit, waaronder: het belang van gelijkwaardigheid, vertrouwen in elkaar en transparantie naar elkaar toe. Beide partijen moeten het nut/toegevoegde waarde van de samenwerking inzien. Praktischer kan dit via een badge op linked-in, lintjes, medailles, prijzen en nominaties of een vorm van gamification (door middel van spel). Geld is natuurlijk ook een vorm van waardering, maar een met veel voor- en tegenstanders.

Algemene inleiding:

Bastiaan de Pooter: nationale bibliotheek

Vanuit verschillende achtergronden kunnen we kijken naar citizen science: wetenschap, burger,, kennisinstituut, beleidsmedewerkers etc.

In het Boek: Citizen Science: Hoe burgers de wetenschap uitdagen: worden 4 benaderingen genoemd:

- burger faciliteert
- burger als teller of verzamelaar
- Burger als teamgenoot
- Burgers sturen wetenschap

We gaan er vanuit dat jullie al een beeld hebben van citizen science en wat de waarde daarvan is, hieronder een aantal voorbeelden:

- *Beter beeld van probleem dat je wilt oplossen*
- *kennis/draagvlak van het publiek*
- *Toegang tot meer data, kennis en informatie*
- *leuk om samen te werken..*
- *Ontwikkelen van competenties*
- *Contact met anderen met dezelfde interesses*
- *Versnelde onderzoekstijd*
- *Economische opbrengst*

Vraagstelling:

Wat is ervoor nodig om de toegevoegde waarde van CS (her)kenbaar te maken? (aan alle partijen)?

Eindconclusies:

- 1) Citizen science: woord van het jaar maken (vraagt wel veel inspanning)
- 2) Feedback tussen partijen: via populaire tijdschriften/websites etc, feedback over je eigen omgeving (kennis waar je lokaal iets aan hebt), als co-auteur.
- 3) Mixed-platform: meten van impact van een citizen science project.
- 4) Aannames van de burger en wetenschapper testen. Streeft iedereen naar dezelfde waardes binnen het project? Het verschilt per onderzoek/perspectief wat het doel is. Dus vooraf moet je goed weten of iedereen naar dezelfde waardes streeft binnen het project.

Ideeën van een deelgroep

- Kwaliteit van de data waarborgen (valideren)
- Burger wilt nuttig zijn
- Feedback vanuit wetenschap naar burger (via populaire tijdschriften/websites etc) + feedback over je eigen tuin. Als co-auteur.
- Vertrouwen tussen wetenschapper en burgers / Reproduceerbaarheid
- Kennisoverdracht naar beide partijen
- Voordeel van wetenschapper: data waar je anders niet aan komt.

Hoe kunnen we iedereen die zich bezighoudt met CS voor hun werk waarderen?

Eindconclusies:

- 1) Door middel van badges, medaille (voor op social media/cv).
- 2) De vaardigheden die de burger (en wetenschapper) heeft geleerd zichtbaar maken (zoals metingen doen, in gesprek gaan met een wetenschapper etc.)
- 3) Door duurzame (structurele) projecten te stimuleren. Niet projectmatig maar structureel: technische infrastructuur (voor langere tijd), maar ook op sociaal vlak, community en verbinders, zodat het project structureel kan blijven bestaan.
- 4) Story-telling: Waarom mensen mee doen aan citizen science. Verhalen van het publiek laten horen om anderen te enthousiasmeren.
- 5) Door geld: zowel de funding voor de wetenschapper, als beloning voor de burger.

Wil je gelijkwaardigheid bij het onderzoek dan zou burgerwetenschapper een 'functie' moeten zijn, niet een vrijwilligerswerk. (Zoals peer-reviewers, zijn ooit begonnen als vrijwillige functie maar krijgen nu ook via andere wegen waardering).

- 6) Commerciële organisatie, zoals Planet watch (www.planetwatch.io): is een Franse start-up die commercieel werkt met data van burgers. Burger krijgen daar wel een deel van de winst van.
- 7) Dan moet je eerst weten wat hen motiveert: motivatie verschilt per (doel)groep. Wat is de verwachting: alleen terugkoppeling van resultaten/een advies voor eigen omgeving/ impact op het beleid. Waarde is dus wat een doelgroep verwacht, en moet je aan die verwachting kunnen doen.

Ideeën een deelgroep

- Citizen science van de belang maken binnen de wetenschap. Bijvoorbeeld bij de beoordeling van wetenschappers. Niet alleen het aantal publicaties, maar dat open science belangrijker wordt. Bij het aanvragen van funding kan het als criteria gesteld worden.
- De burger kan punten/credits/bitcoins/geld sparen als ze voldoende valide gegevens verkrijgen (etisch, is dat wat je wilt?)
- Zorgen dan burgers intrinsiek gemotiveerd zijn: dat kan door praktische vragen te beantwoorden in het onderzoek wat de burger interesseert: wat is de groenste/gezondste fietsroute naar mijn werk
- Commerciële partij erbij betrekken
- Waardering: burgers moeten voelen dat het zinvol is / gehoord worden
- Vrijwilligerswerk: dus een lintje van de koning als beloning
- Kan het als maatschappelijke stage?
- Waardering laten zien via een certificaat / stempel op linkedin / citizen scientist van het jaar.
- Wedstrijd tussen gemeenten om te motiveren
- Actie > reactie: bekendheid creëren,

Iedereen heeft een andere motivatie, dus verschilt per persoon/per doelgroep welke aanpak en waardering er nodig is. Top-down onderwerp: omdat de wetenschapper de burger nodig heeft, of andersom: intrinsieke motivatie: vanuit de burger denken en vanuit hun de onderzoeksvraag opstellen.

Break-out sessie 2: De Waarde van Citizen Science

Facilitator: Bastian de Pooter

Notulist: Ilse Staal

Hoeveel aanwezigen: 25

Vraagstelling:

Wat is ervoor nodig om de toegevoegde waarde van CS (her)kenbaar te maken? (aan alle partijen)

Eindconclusies:

1. Omdenken: onderzoeksvraag opstellen aan de hand van de behoeftes van de burgers (bottum-up). Voorbeeld: vanuit de ADHD vereniging kwam de vraag of de Universiteit niet kon onderzoeken wat de positieve kanten zijn van ADHD, daar lag een behoefte, dus ook meer motivatie van burger om mee te doen aan het onderzoek.
2. (Meer) publieke ambassadeurs (influencers) die landelijk aandacht vragen voor algemeen citizen science als specifiek voor een project.
3. Er is meer vertrouwen nodig: beide kanten op. Wetenschapper moeten meer vertrouwen in de burgers en hun data, realiseren dat het van toegevoegde waarde is. Burgers moeten meer vertrouwen hebben in de reguliere wetenschap. Dit kan door goede communicatie, informatie delen.
4. Zichtbaar te maken. Mensen moeten weten dat het bestaat

Ideeën van een deelgroep

- Niet elke wetenschapper ziet niet de voordelen, deze beter uitdragen (de wetenschapper uit de ivoren toren halen)
- Museum en bibliotheek zijn laagdrempelige locaties die uitnodigen en inspireren. Het kan een vertalingsplek zijn tussen wetenschap en burger. Maar ook voor communicatie en connectie tussen elkaar. Eventueel kunnen scholen daar ook aan bijdragen, door middel van projecten met/op scholen.
- Vanuit de burger een onderzoek opzetten: onderzoek doen naar vragen van de burger, waar ligt hun behoefte en interesse.
- De burgerwetenschapper wilt gehoord worden en nuttig zijn.
- Wetenschappers bereik je vooral via criteria voor funding, dus citizen science moet als belangrijk worden gezien.

Hoe kunnen we iedereen die zich bezighoudt met CS voor hun werk waarderen?

Eindconclusies:

1. Wederhorigheid: aan de burger laten weten: wat doen we met jullie data, wat is er mee gedaan, maar ook, wat is er niet gelukt. Transparant zijn. De burger moet serieus worden genomen.
2. Maatschappelijke impact factor, als tegenhanger van de traditionele impact factor van journals. Een andere waardering voor wetenschappers.
3. Aandacht: projecten zichtbaarheid in de media geven (gezien worden)
4. Tijd: zoals een jury in Amerika: loting. Tijd krijgen van werk om citizen science te doen.
5. Geld: een deel binnen een project werkt vrijwillig en deel is betaald: is dat eerlijk? Vrijwilligers betalen zorgt wellicht ook voor een structureel project (geld heeft ook nadelen).
6. Effect en resultaten laten terug zien in het beleid (zodat de burger zich nuttig voelt).
7. Prijsuitreiking voor bepaalde thema's. Citizen science event organiseren waarbij jaarlijks een prijs komt voor het meest impactvolle onderzoek (en nominaties, zodat er aandacht gaat naar meerdere projecten).

Antwoorden van deelgroep:

Voor de burger

- Voor de burger is gelijkwaardigheid van belang: zij moeten toegang krijgen tot alle resultaten en data.
- Inbreng van burgers moet gelijkwaardig zijn, ze zijn geen tool. De wetenschapper moet vertrouwen hebben in de data en dus vertrouwen in de burger.
- Mensen leren veel tijdens een citizen science project, welke vaardigheden leren ze, en hoe geef je dat weer.
- Gamification
- Co-auteurschap

Voor wetenschap:

- Certificaat voor de wetenschapper, ook zij leren van citizen science.
- Wetenschappers moeten anders worden beoordeeld: niet alleen op publicaties, maar ook op citizen science.
- Niet alleen een journal -impact factor, maar ook een maatschappelijke impact factor.
- Prijzen: niet perse geld, maar een titel. Jaarlijkse prijs voor een wetenschapper: op basis van Reviews van burgers over de wetenschapper.

Break-out session 1 & 2: English-speaking Group

Facilitator: Margaret Gold

Note taker: Adorian Krivosik

Number of people present: 6

Question:

Summary:

- 1. Instead of fight allow people to problematize the issue themselves.**
- 2. Science as a hobby is lost (Curiosity)**
- 3. CS needs to adopt hybrid democracy.**

About participants

- CS in libraries (KB)
- city based CS
- support for researchers (TU DELFT)
- inventory project mapping (TWENTE)
- Sustaining engagement. (KB)
- marine Cs /Activist CS/north pole prog: Arctic Marine filter
- relationship democracy vs knowledge. (science)

☐ CS is brought forward when people see something they don't like (ex. garbage in the see)

☐ Things need to be tackled together.

☐ Activist

- Traditional research stops at a point – publishing VS CS research - public has expectations (added values)
- Funding <- usually research funding (doesn't fit the need of citizens)
- Key challenges when dealing with the gen. public – issue of incentive

How do common people fit in into CS.
What kind of payment?

- Voucher
- Bus ticket
- Micropayment?

Sustaining engagement

- Internal drive to be engaged
- Demand/supply driven initiatives

Tata Steel -> Residents: "What's going to happen to our local community?" (Goal has to help community in order to have engagement)

CS is to technical - needs to be made simple enough for the ordinary citizen
It takes a lot to break all the biases about CS -> break the barrier to Science

Break-out sessie 3: Organisatie CS-NL Network

Facilitator: Peter Lugtig
Notulist: Lysanne
Hoeveel aanwezigen: 13

Vraagstelling:
Hoe zetten we dit netwerk voort?

Deze winter/vroege voorjaar komt er een programma, maar alles is onduidelijk. Er komt financiering van het NWO. Meer duidelijkheid dan de financiering is er niet.

Hoe moet de organisatie er uit zien?

eter: Je kan het meer op regio doen en af en toe landelijke dag. Je kan het ook doen op basis van inhoud, indelen in verschillende themas. Of op basis van verschillende behoeftes.

- Ik denk dat wij meer op thema op zoek zijn en niet regionaal. Wij zijn van de hartstichting, nationaal werkt dan beter. Er is veel ervaring van citizen science op gebied van natuur maar op gebied van zorg nog niet. We moeten elkaar daar in opzoeken, kennis delen.
- Op regio's werken is schaalbaar, dat moet je door de tijd heen steeds veranderen. Thema's kun je opstarten. Op thema's werken is beter dan op regio's.
- De constructie is nu goed. We moeten niet kijken naar regio's of thema.
- 20 miljoen per jaar beschikbaar waarvoor 5 miljoen per jaar voor citizen science. Het is niet duidelijk hoe dit onder officiële of onofficiële instituten verdeeld gaat worden.
- Hoe benaderen we de mensen die minder de beschikbaarheid hebben die wel andere vragen hebben dan instituten? Hoe gaan we om met de belangen burgers?

Wie?

- Iedereen, individuen en instituten moeten lid kunnen zijn van open science.
- De bibliotheek moet een rol spelen als bottum-up benadering. De open bibliotheek is een herkenbare plek voor de burger om een onderzoek te starten. De bieb is toegankelijk voor de burger. Laagdrempelige wetenschapswinkel
- Hoe kan de bibliotheek dan voldoen aan de belangen van de individuen? Onafhankelijke rol?
- Er moet een cultuurverandering komen. Citizen science is nog maar nieuw. We moeten onszelf steeds opnieuw vragen hoe we het op gaan lossen.
- Individuen moeten ook een rol krijgen in de organisatie
- Is lidmaatschap dan gratis voor individuen? Wel als de institutionele gelden betalen en de financiering gebruiken. Op die manier moeten burgers dan gratis kunnen meedoen.
- De interactie tussen burger en onderzoekers is belangrijk. Dit is de functie van het netwerk
- Bij de organisatie moeten aanvragen gedaan moeten worden voor projecten. Een aanvraag doen moet mogelijk zijn maar blijft lastig. Verantwoording is lastig omdat er geen instituut bij betrokken was.
- Moet structuur bieden voor langere termijn. We willen geen projecten die snel eindigen. Data/meten moet langdurig kunnen. We moeten geen kleine projecten aanvragen, wat veel nadelen heeft. Goeie structuren, zo onafhankelijk mogelijke organisatie

Vormgeving

- Werkgroepen zijn al thematisch
- Er komt een wetenschappelijke maatschappelijke adviesraad
- Dynamiek moet passen bij onze diversiteit. Werkgroepen met thema's kunnen elkaar helpen
- Ga je op locatie of schaalbaarheid of juist thema? Je moet hier niet strikt in zijn. Voor verschillende groepen zijn weer andere dingen belangrijk. Je moet op allebei sorteren.
- Dit ontwikkelt ook. Het kan bijvoorbeeld lokaal beginnen en thematisch worden.
- De universiteitsbibliotheken zijn ook op zoek naar zo'n organisatie. De UvA en bibliotheken kunnen hiervan leren.
- De bibliotheken kunnen ook een rol spelen in de organisatie.
- We moeten op het begin niet moeilijk doen over wie, dat vormt zich wel of individuen of instituties gaan samenwerken
- Pilot-projecten gaan alle citizen sciences aan.

- Er is niet duidelijk hoe dat geld voor “ons” is. Het is dus niet allemaal voor nieuwe projecten? Maar het is voor een organisatie?
- Dit geld is om enthousiastelingen te krijgen om citizen science op te starten
- Alle projecten profiteren van het geld als je een organisatie of website hebt
- De invulling van het geld is aan ons. We moeten met een voorstel komen.
- Open science wordt belangrijk gevonden. Transparantie vindt iedereen belangrijk. Fair data, open acces en ook 1 daarvan is citizen science. De overheid wil open science toenemen, waaronder dus citizen science.
- Barrières zijn er in citizen science. We moeten daar van leren. We hebben net 10 barrières gehoord in een vorige sessie.
- We moeten niet alleen nadenken en uitgaan voor het pot geld
- Europese Commissie heeft opgesteld dat we iets moeten met citizen science. Nederland maakt daarom geld hiervoor vrij.
- Challenges/strategiën voor de organisatie: Bewustzijn, openheid en duurzaamheid.
- We kunnen niet alle individuen helpen. We organiseren een organisatie om kennis te delen. Hoe doen we dit organisatorisch?
- Politiek hebben we nu wind mee, er komt geld.
- We moeten onderscheid maken tussen: willen we burgerwetenschap ontdekken of willen we de burger helpen. De organisatie moet klappen van projecten opvangen. Blij dat er een landelijk iets is in plaats van alleen je eigen project.

Samenvatting:

Hoe willen we nu verder? Er moet een organisatie komen met drie kernpunten: awareness, acceptability en sustainability. Een organisatie beschikbaar voor zowel individuen en instituties. De organisatie moet structuur en steun bieden aan projecten, zodat projecten gefaciliteerd kunnen worden en langdurige metingen moeten kunnen doen. Losse werkgroepen kunnen opgezet worden met een thema. Bibliotheken kunnen misschien ook een rol spelen als aanspreekpunt voor de burger.

Break-out sessie 3: Het CS-NL Platform

Facilitator: Maya van de Berg

Notulist: Ilse

Hoeveel aanwezigen:17

Vraagstelling:

Hoe kan een platform eruit gaan zien. Hoe kunnen we in contact met elkaar blijven en samenwerken? Wat hebben we nodig?

Samenvatting sessie 3 – platform

De behoefte voor een nieuw platform is vooral om voor alle doelgroepen kennis en ervaringen te delen en te kunnen halen. Hierbij wordt gedacht aan een overzicht van projecten, match-making tussen alle geïnteresseerden en een plek om te kunnen netwerken. Daarnaast moet het belang om een offline netwerk te zijn, niet worden vergeten (een website is vooral een tool).

Behoeftte:

- Een plek om te communiceren, een netwerk
- Linked-in voor citizen science
- Matchmaking tussen burger en wetenschapper. Ook een plek waar de burger een vraag kan stellen en in contact kan komen
- Kunnen discussiëren, chat functie
- Kennis kunnen delen en kennis vinden
- Ervaringen kunnen delen
- Een naslagwerk
- Zowel online als offline een netwerk zijn.
- Hoe ontmoet je elkaar? Via werkgroepen per thema? Of per provincie bijvoorbeeld.
- Een plek voor matchmaking voor iedereen: ook de overheid. We moeten samen beleid maken vanuit alle verschillende perspectieven.
- Overzicht van citizen science in Nederland: een filmpje/infographic over 'wat is citizen science'? Hoeveel projecten zijn er in Nederland? Gebeurt dit vooral vanuit Universiteiten of vooral bottom-up? Om een basis te leggen aan informatieverstrekking: herkent namelijk iedereen alle projecten als citizen science en ziet iedereen dat het waardevol kan zijn?

Inhoudelijk voor de website:

- Alle facetten van onderzoek (cyclus) op de website zetten: van funding, onderzoek, communiceren)
- Verschillende omgevingen voor verschillende doelgroepen. Bijv: een omgeving voor burgers zodat zij interessante projecten kunnen vinden in hun omgeving (en daarop kunnen filteren).
- Aanmeldpagina voor burgers, 'houd me op de hoogte', voor projecten bij hun in de buurt of op een specifiek thema.
- Kunnen zoeken op thema's. Vooral thema's aanvullen met informatie die al bestaat, maar op één plek vindbaar maken.
- Zorgen dat het open-source is.
- Informatie over: Hoe regel je financiering?
- Informatie over: Hoe vindt je 'een blikje' van enthousiaste burgers?
- Een overzicht van projecten in Nederland (met handige filterfunctie)
- Tips voor handige hardware en software: evt. dashboard en it-support voor projecten
- Hoe ga je met data om? Betrouwbaarheid, geloofwaardigheid? Een oproep plek: wie kan er meedenken? Een soort wetenschapswinkel met experts.
- Alle doelgroepen in beeld hebben en de pagina voor iedereen maken: gemeentes, universiteiten, burgers, kennisinstituten etc.

Praktisch:

- Filteropties/zoekfuncties: moeten klantgericht zijn
- Niet alle informatie van bijvoorbeeld projecten op het platform/website zelf zetten. Dat moet namelijk altijd bijgehouden worden (up to date blijven). Dus doorverwijzen naar de oorspronkelijke websites.

Naamgeving van CS-NL:

- Wat betekent de naam: CS-NL? We werken ook in buitenland, dus voor wie is het?

- Naamgeving: wetenschap voor iedereen (is een wetenschapper geen burger dan?)
- Voelt iedereen zich thuis onder de noemer CS-NL. (Zowel wetenschapper, burger als ook de overheid?)

Voorbeelden/tips:

- Buurnatuur030.nl (is een bewonerscooperatie)
- gebiedonline.nl

Vraag:

- Voor wie is het platform bedoeld?

De website: eu-citizen.science is toen getoond; platform voor het delen van cs projecten, tools, informatie en trainingen, waar veel nuttige informatie op stond.

Break-out sessie 3: Werkgroepen & Evenementen

Facilitator: Teije Terhorst [Smart Citizens Lab]

Notulist: Hanna Cornelisse

Hoeveel aanwezig: 23

Vraagstelling: Welke werkgroepen en evenementen kunnen bijdragen aan het CS netwerk?

1. Welke vragen en thema's zijn geïdentificeerd?
2. Hoe kunnen we daar aan samenwerken? [welke structuur]
3. Wie hebben we daar voor nodig?
4. Welke evenementen kunnen ons daarbij ondersteunen?

Notulen:

1. Welke vragen en thema's zijn geïdentificeerd? Tafel 1

- Wat is Citizen Science? Gedeeld beeld/gedeelde definitie nodig. 10 principles of Citizen Science.
- Burgers die dingen meten vs. burgers als wetenschappers.
- Gelijkwaardigheid
- Erkennen en waarderen van alle betrokkenen. Dat geldt dus voor burgers en wetenschappers.
- Data. Hoe kunnen we de data die gemeten is meer wetenschappelijk waarderen en een plek geven in de wetenschap? Bijvoorbeeld door het geven van een geaccepteerde status? Is het erg als de metingen minder nauwkeurig zijn dan de metingen van een duur apparaat van een instituut?
- Inclusie. De hele samenleving betrekken. Er is toch vaak een bepaalde doelgroep die mee wil doen. Sommige doelgroepen zijn lastiger te bereiken.

- Verwachtingsmanagement. Hoe houd je mensen betrokken? Hoe enthousiasmeer je mensen? Impact maken. Maar ook wat verwacht je van mensen? En welke beloftes doe je hen met wat met de resultaten gebeurt? Wanneer is welke actor aan de zet.
- Duurzaamheid en het inwoneronderzoek inbedden in de maatschappij. Je hebt langdurige relaties nodig. Hoe maak je deze projecten duurzaam? Niet telkens weer een nieuw project? Dat onderzoek doen als burger bij deel uit maken van de samenleving hoort. Iemand stelt de vraag of het dus ook niet beter inwoneronderzoek kan heten.
- Iedereen heeft steeds meer toegang tot kennis en heeft een steeds hoger opleidingsniveau. Vroeger waren er veel meer burgerwetenschappers. In de jaren 60 van de vorige eeuw is al die kennis naar de universiteit verplaatst. Nu is er weer een verandering terug bezig.
- Democratisering van wetenschap en kennis. Je hoort vaak alleen de negatieve kanten van burgers die zelf onderzoek doen. Die worden benoemd als complotdenkers. Of mensen die zich zelf inlezen voordat ze naar de huisarts gaan. Reactie van geneeskundige: als expert zeg je niet doe maar dit of dit maar help je mensen nadenken over wat het goede is.
- Citizen Science zichtbaarder maken. Iemand denkt aan Lowlands waar je tentjes heb waar je kan meedoen aan onderzoek.
- Data beheer (open source). Wie is er verantwoordelijk voor het beheer van de data? "Data is van niemand. Iemand is verantwoordelijkheid voor het beheer van data." Een persoon oppert de universiteit omdat die al de infrastructuur heeft. Met het beheer van CS data zit je met het continuïteitsprobleem zegt iemand. Je wil dat de data altijd beschikbaar is voor burgers en ook up to date is.
Relevant hierin is het verschil tussen open data en openbare data. Bij RIVM Samen Meten zeggen ze dat de data niet van hen is dus zij stellen het open (en openbaar) beschikbaar voor iedereen.
De datagegevens zijn niet terugleiden naar de specifieke huizen en/of mensen.
- Privacy data.
- Kennisuitwisseling binnen het citizen science netwerk. Hoe delen we de best shared practices etc.?

Iemand zegt er zijn zoveel mensen die last hebben gehad ergens van. Die moeten dan een app invullen waar ze vinkjes af moeten vinken. Ze hebben niet aan mij gevraagd wat er in de app moet voor vinkjes. Iemand zegt ik zou willen weten waar de burger behoefte aan heeft. Iemand vraagt of dit aan de taal en communicatie ligt.

Werkgroepen

Werkgroep Intern: Wat is Citizen Science & kennisuitwisseling binnen het netwerk.

Werkgroep Data: Verantwoordelijkheid voor data, open source data, privacy.

Hoe kan je door burgers verzamelde data een status geven? Welke status krijgt deze data? Beleid impact.

Wie? Moet het een werkgroep zijn of een werkgroep per discipline?

Werkgroep Inclusie: Hoe betrek je iedereen [mensen met weinig tijd, van verschillende bevolkingsgroepen]? Draagkracht. In hoeverre kan je mensen ergens mee belasten en wat kan je van hen verwachten?

Werkgroep Borging: Hoe vergroot je de zichtbaarheid van CS? Continuïteit en duurzaamheid van CS. Hoe kan je inwoneronderzoek inbedden in de samenleving?

Werkgroep erkenning & waardering

Hoe erken je en waardeer je onderzoekers en burgers?

*samengesteld door deelnemers m.b.v. de sticky notes en de discussie

Plenaire discussie aan het einde:

Structuur: Een tafel oppert een borrelgroep in plaats van een werkgroep. Iemand vraagt of dat wel zo gezond is. Ze gaan erover in discussie tijdens de borrel.

Een andere tafel heeft heel veel werkgroepen.

- Een over kennisdeling over methoden.
- Een over infrastructuur en de toegankelijkheid daarvan.
- Een werkgroep over waardering. Een werkgroep over impact.
- Een werkgroep over beleid. Een werkgroep over gezondheid en ethiek.
- Een werkgroep over duurzaamheid: hoe kan je langdurige projecten financieren?

Je wil eigenlijk dat er structurele leden zijn die terugkomen zeker als je ze ergens voor betaald. Ze hebben het gehad over inclusie en wat ga je doen als inclusie werkgroep? Hoe voorkom je dat in die werkgroep mensen met een verschillende achtergrond zitten en in andere niet? Word het de diversiteitspolitie oppert iemand?

Ze zijn er nog niet helemaal uit maar er is genoeg bedacht om op voort te bouwen.

Break-out sessie 3: Spontane Sessie - Wat leeft onder de aanwezigen?

Facilitator: Sylke van Duijn

Notulist: Julia Uildriks

Hoeveel aanwezigen: 11

Vraagstelling: spontane sessie – wat leeft onder de aanwezigen?

Samenvatting:

(3 zinnen met belangrijkste punten van de sessie – deze doorgeven aan Gijs de dagvoorzitter)

Door middel van het stellen van vragen delen de deelnemers wat hun ideeën zijn over CS.

Hoofdvragen waren als volgt:

Wat is definitie van CS, is het nodig om het eens te zijn over een definitie?

Co-creatie: hoe zorg je dat CS niet alleen het vertalen van kennis is, maar ook het samen creëren daarvan?

Wat is de waarde van CS?

Notities:

Deelnemers delen wat hen motiveert om bij deze sessie te zijn en ook wat hun achtergrond is:

- ☐ Benieuwd welke ideeën we spontaan bedenken
- ☐ Promotieonderzoek over stoeplantjes, educatie component.
Zin om te brainstormen, gedachten de vrije loop te laten gaan
- ☐ Onderzoeker naar synthetische microvezels om beter beeld te krijgen van uitstoot microvezels bij wassen met 100 burgerwetenschappers.
Hier omdat die geen zin had in structuur
- ☐ Ook geen zin in structuur.
Werkzaam bij het UMC, geïnteresseerd in citizen science voor gezondheid en zorg. Als general zorgsysteem geen antwoorden biedt, dan is er motivatie, *incentive* om zelf te experimenteren
- ☐ Onlangs opgerichte vereniging om burgerparticipatie te laten organiseren door burgers zelf.
Meerdere projecten, wat leeft er. Begonnen aan groot project met een gemeente op gebied van
onderwerpen waar de gemeente iets mee wil maar misschien geen tijd/capaciteit om iets mee te doen.
Hier omdat een andere sessie al vol was en spontane karakter van de sessie spreekt aan.
- ☐ Werkzaam bij een wetenschapswinkel: hier komen burgers met wetenschappelijke vraag, en zo ontstaan CS projecten.
Hier omdat ik er bij de vorige sessie achter kwam dat iedereen aan tafel een andere definitie van CS had, en met name sprak over een *top down* approach.
- ☐ Mobiele telefoon als wetenschappelijk instrument. Wens om zo simpel mogelijk met techniek te werken.
Andere sessies gingen met name over beleid, bestuur. Zelf ben ik liever van aanpakken en *get it done*, weg van bureaucratische rompslomp.
- ☐ Werkzaam bij een wetenschapswinkel. Samen met de mensen de vraag beantwoorden, aanvragers zijn deelnemers. Co-creatie proces.
Spontaniteit spreekt aan, die onzekerheid vond ik niet helemaal terug door de dag heen, hier hopelijk wel.
- ☐ Bezig met promotieonderzoek naar maatschappelijke impact CS projecten, werkzaam bij een overheidsinstatie. Hoe beïnvloedt het co-creatie component, het samenwerken met mensen in een wetenschappelijk instituut en mensen die anders werkzaam zijn, wat doet dat met wetenschappelijke data? Heeft het invloed op het stukje vertrouwen in wetenschap en/of wetenschappelijke methode? Binnen CS doe ik meer sociaal-wetenschappelijke aspect.
Hier omdat ik in een spontane bui was.
- ☐ Burgerwetenschapper! Ook vader + ondernemer. Bezig met meten luchtkwaliteit van Soest.
Met data proberen gemeente iets te laten doen aan verbeteren luchtkwaliteit.

Vragen worden gesteld – soms direct aan deelnemers, soms aan de hele groep.

Vraag: welke sensor gebruik je voor het meten van de luchtkwaliteit?

SDS011

Vraag: wat is citizen science?

-: Niet per se metend onderzoek, maar burgers kunnen met gekste vragen komen en daar gaan we daar mee aan de slag.

Lijkt dat in deze context CS verwijst naar burgers die zelf meten of vogels tellen

Is CS dan elke vorm van burgers die op een manier bezig zijn met wetenschap?

-: In het boek *The Science of Citizen Science* zijn ongeveer 34 definities. Misschien uitnodiging om drang naar definitie los te laten.

Vraag: Als definitie zo breed is, hoe moet je dan waarde van CS overbrengen op mensen? Waarom doen we alsof het 1 concept is? Als we CS-NL zijn, impliceert strakke definitie.

-: ik had zelf eerst een strakke definitie, maar merkte dat dat toen mijn werk tegenwerkte.

Burgerwetenschapper is niet alleen provider van data (bv: invullen vragenlijst), maar draagt bij aan het maken van de vragenlijst. Meedoen in het process, in verschillende fases van onderzoek. Dan ben je burgerwetenschapper, denk ik

-: stempeltje wetenschapper. Bij citizens gaat het meer om involvement, engagement. Die willen dingen bereiken. Ze willen dat het schoner wordt, verlichting omlaag, output als publicatie boeit hen niet.

-: science als middel in plaats van doel

-: wetenschap is een term die je op heel veel manieren kan definiëren. Cultuur, systeem, etc. Kan je niet samenvatten als prikkel die wil publiceren.

-: wetenschap is gewoon weten, proberen te weten. Meer is het niet.

-: in vorige sessie werd gezegd dat burgerwetenschappers participatie in onderzoek eigenlijk op cv moeten vermelden.

-: mogelijk politieke functie: ik heb daar en daar aan meegedaan.

Counterquestion: wat landde niet qua definitie of gebrek daaraan, aan CS?

Je praat als het ware om het probleem zonder eerst duidelijk te maken waar we het over hebben.

Lege discussie waarbij ik niet weet wat het probleem is.

Maak duidelijk waarom CS en burgerwetenschap belangrijk zijn.

Als er meer eenheid is over wat CS is, dan kunnen we wellicht meer gefocust aan de slag met CS.

-: veel gespreksleiders hebben een onderwerp wat ze moeten leiden. Margaret is meer een leider in dit proces, je voelt na die meeting dat dit iets is waar ze wat mee gaat doen, dat was heel fijn.

- ik meet echt bewust fijnstof.

-: beeld wat mij heel erg heeft geholpen: moniken eeuwen geleden enige die konden lezen en schrijven. Vandaag, kunnen meeste mensen lezen en schrijven. Zo kijk ik nu ook naar wetenschap. Kleine groep mensen die heeft toegang tot resources om onderzoek te doen. Hoe rijk en mooi zou onze wereld zijn als iedereen deze access zou hebben? Dat is spannend.

-: veel CS'ers gebruiken academische achtergrond om juist aan de slag te gaan met CS

-: of mensen die eerder met pensioen gaan

-: eens, er is een bias richting mensen met technische achtergrond. Ik zoek zelf welke waarde daarin zit. Welke vragen kunnen we tackelen die nu niet worden besproken in reguliere, klassieke science?

Net als dat we veel professionele musici hebben, hebben we ook veel mensen die voor zichzelf muziek maken.

-: gebrek aan infrastructuur voor burgerwetenschap. Ik mis samenwerking tussen burgerwetenschappers, etc. Hopelijk kan CS-NL katalysator zijn

Vraag: ik was gisteren bij de promotie van collega. Hij deed geen leken praatje, want dat was niet de stijl in leiden. Waarom stimuleert universiteit dat niet?

Vraag: structuur en systeem van universiteit moet je eigenlijk compleet ondermijnen. Denk filosofie: iedereen kan dat doen. Waarom doen we onderzoek in zulke abstracte termen dat alleen select groepje dat kan begrijpen?

-: voorkennis is ook nodig

-: iedereen kan filosoferen, iedereen kan onderzoeken. Maar ik ben helemaal niet tegen academisch systeem, maar ik ben voor een complementair systeem waarin dan ook ruimte is voor anderen om

mee te doen. Denk aan sport en kunst (iedereen kan voetballen, vioolspelen, maar er is ook een champions league).

: mijn vader heeft een filosofiecafe, voor leken. Weet niet wat ze daar allemaal bespreken,

-: je hebt coach nodig om brug te overbruggen. Kloof waardering

-: ik denk dat dat een taak is van dit netwerk. Maak kloof overbrugging bespreekbaar.

-: nodig veel wetenschappers uit en biedt constant weerwoord

-: ik heb een droom dat een deel van huidige wetenschappers samen werkt met andere mensen die onderzoek doen. Nieuwe beroepsgroep van wetenschappers ten dienste van anderen.

Ondersteunen van anderen met kenniscreatie.

-: dat doen wij wel. Lokale context en vraag beantwoorden, dat vereist co-creatie.

Vraag: Deze co-creatie, is dat het vertalen van bestaande kennis, of is dat ook echt het creëren van kennis?

-: beide. Belangrijk is ook bruikbaarheid, en wie heb je nodig om straks onderzoeksresultaat te implementeren.

Vraag: is toen bij eerste project ook eerste moment dat gemeente bij jou aan tafel kwam zitten?

-: ja, en dan nodigen we ze nog een keer uit om aan tafel te komen zitten. En ook aan het eind wanneer resultaten worden gedeeld. ... veiligheid is belangrijk aspect.

Je wilt niet dat een gesprek polariseert, mensen komen elkaar ook buiten CS project weer tegen.

-: wat was dan wetenschappelijke vraagstelling die daar dan aan ten gronde lag?

-: hoe komen we tot een gedegen plan voor bufferzones?

Bij ons kan je onderzoek krijgen, financiering komt van raad van bestuur.

Wetenschapswinkels zitten samen in international *living knowledge network*

